

Finita la commedia.

В системе работорговли, сложившейся ко времени начала межконтинентального мореплавания, вожди африканских племён играли роль дилеров, поскольку именно они поставляли „сырьё“ на рынок, и тем самым не только способствовали зависимости всей совокупности рыночных отношений от рабского труда, но и подготовили полное порабощение и оформление империяльного колониализма на территории Африки в последующем.

В отличие от продажных и предательских вождей африканских племён, американские индейцы не продавали и не продавались в рабство, оказав тем самым сопротивление работорговцам, что стало причиной геноцида индейского населения.

В конце 20-го века европейская политическая элита предприняла попытку превращения СССР в колониальную Африку, что началось с подкупа руководителей СССР, которые пошли на сделку. Последовавшая за этим предательством распродажа ресурсов и работорговля, прикрываемые песнями о свободе личного выбора и рынка, продолжается до сих пор по причине политической преемственности предательства. Все разглагольствования вождей республик СССР о национальном выборе и независимости – не более чем ложь, чтобы отвлечь внимание населения от продолжающегося грабежа и разорения.

Наглость нацидеров и их пособников, участвующих в этом грабеже и разорении, продолжающимся уже 30 лет, просто потрясающая. Не менее

потрясающим является факт непротивления злу насилием со стороны ограбляемого и разоряемого населения, которое за 30 лет не нашло в себе силы убить продажных вождей и дать отпор торговцам.

Параболой происходящего является фильм *Oblivion* (Joseph Kosinski, 2013), в котором копии космонавтов со стёртой памятью осуществляют разорение планеты Земля по команде внеземного искусственного интеллекта. В том, что В.В.Путин является одним из таких „космонавтов“, не приходится сомневаться, поскольку он охотно выдаёт подоплёку предательства в своих разглаговольствованиях об искусственном интеллекте за недостатком собственного. Искусственный интеллект – последняя, хотя и иллюзорная надежда продажных и провалившихся режимов как на Западе, так и на Востоке остаться на плаву: ведь тонущий хватается и за соломинку. Но всё течёт и всё изменяется, и никаким деспотиям и деспотам не удастся остановить ход истории, как бы они этого не желали и тому не противились. Хотя у истории нет конца, но их история и история совершённых ими предательств уже закончилась. *Plaudite, cives, plaudite, amici, finita est comoedia*: „Рукоплещите, граждане, друзья, комедия окончена.“